

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

”Covid-19 pnevmoniyasidan keyingi davrda rivojlangan yuz-jag’ suyaklari osteomiyeliti nur tashxisi”

Asatov Shodiyor Qahramon o’g’li

Rahmonova Gulbahor Ergashevna

Tadqiqot maqsadi: yuz-jag’ suyaklari osteomiyelitini tashxislashda rentgen va multispiral kompyuter tomografiyasi(MKT) larning kamchiliklari va afzalliklarini aniqlash.

Tadqiqotning materiallari va usullari: tadqiqot uchun Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Yuz-jag’ xirurgiyasi bo’limida davolangan 50 nafar yuz-jag’ suyaklari osteomiyeliti bilan kasallangan bemorlarning 2020-2021- yillardagi ma’lumotlari olindi. Barcha bemorlar rentgen va MSKT tekshiruvidan o’tgan.

Natijalar: tekshiruvlarga asosan bemorlarning 78% ida osteomiyelit sinus tromboz natijasida kelib chiqqan bo’lsa, 16% ida tish yiringli kasalliklari, 6% ida esa tananing boshqa yiringli kasalliklari sababli kasallik rivojlangan. Katta ulushni tashkil qilgan sinus tromboz esa Covid-19 pnevmoniyasini o’tkazgan bemorlarda kasallikning kechki asorati sifatida yuzaga kelganligiga aniqlandi.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Xulosa: MSKT tekshiruvni yuz-jag' suyaklari osteomiyeliti bilan og'riqan bemorlarga aniq tashxis qo'yishga va kasallikning kelib chiqish sabablarini aniqlashga katta yordam beradi. Bu esa kasallikni keyingi da'vo taktikasini to'g'ri tanlashda juda muhim ahamiyatga ega. Rentgen tekshiruvini esa nurlanishning kamligi va narx jihatdan arzonligi afzalligiga kirsam, kam informativligi asosiy va katta kamchiligi hisoblanadi.

1. Asatov Shodiyor Qahramon o'g'li Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Tibbiy radiologiya kafedrasida 2-kurs magistri, Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Eskijilisuv MFY 106. [Tel:+998909008898](tel:+998909008898)

E-mal: asatovshodiyor772@gmail.com

2. Rahmonova Gulbahor Ergashevna Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Tibbiy radiologiya kafedrasida o'qituvchisi t.f.n Phd tel:+998911359809

